

APÊNDICES

A. QUESTIONÁRIO APLICADO

Pergunta 1: Você já contratou financiamento pelo PRONAF?	
Alternativas	Respostas
Sim, várias vezes	91,3%
Sim, uma vez	-
Não	8,7%
Pergunta 2: Você já usou algum simulador de crédito rural (bancário ou outro)?	
Alternativas	Respostas
Sim	13%
Não	78,3%
Tentei, mas achei difícil usar	8,7%
Pergunta 3: Na hora de contratar crédito, o que mais te deixa em dúvida? (até 3)	
Alternativas	Nº de vezes marcada
As taxas de juros	11
O valor das parcelas	11
O valor total a ser pago	10
O prazo e carência	7
A linha correta do PRONAF	8
Não tenho dúvidas	5
Pergunta 4: Hoje, quem te ajuda a entender o financiamento?	
Alternativas	Respostas
Funcionário / Técnico bancário	78,4%
Técnico agrícola / EMATER	4,3%
Alguém da família	13%
Eu me resolvo	4,3%
Pergunta 5: Você teria interesse em um aplicativo simples para simular o crédito?	
Alternativas	Respostas
Sim	95,7%
Talvez	-
Não	4,3%
Pergunta 6: Que recursos seriam mais úteis em um app como esse?	
Alternativas	Nº de vezes marcada
Simulação e visualização de parcelas	18
Escolha das linhas do PRONAF	11
Ver taxas e prazos de cada finalidade	17
Salvar histórico de simulações	4
Informações sobre o PRONAF	9

B. HISTÓRIAS DE USUÁRIOS

Tabela 11 - Histórias de usuário elaboradas a partir das personas

Persona	História de Usuário	Objetivo/Benefício
Agricultor Familiar	Como agricultor familiar, quero simular créditos de investimento	Entender o valor das parcelas e o custo total do financiamento
Agricultor Familiar	Como agricultor familiar, quero visualizar o detalhamento das parcelas	Ter clareza sobre quanto vou pagar em cada período
Agricultor Familiar	Como agricultor familiar, quero simular créditos de custeio	Planejar os custos de produção e saber o valor a pagar ao final do ciclo agrícola
Agricultor Familiar	Como agricultor familiar, quero poder realizar simulações no meu estabelecimento rural mesmo sem internet	Não depender de conectividade e ter acesso às informações quando mais preciso
Agricultor Familiar	Como agricultor familiar, quero salvar as simulações realizadas	Comparar diferentes cenários de financiamento
Agricultor Familiar	Como agricultor familiar, quero acessar notícias e atualizações sobre o PRONAF diretamente no aplicativo	Ficar informado sobre novas regras, taxas e oportunidades de crédito
Agricultor Familiar	Como agricultor familiar, quero conhecer as diferentes linhas do PRONAF e seus detalhes	Escolher a modalidade mais adequada às minhas necessidades
Técnico Agrícola	Como técnico agrícola, quero acessar informações detalhadas sobre taxas, prazos e finalidades das linhas do PRONAF	Auxiliar o produtor na tomada de decisão
Técnico Agrícola	Como técnico agrícola, quero realizar simulações de crédito confiáveis	Mostrar ao agricultor os cenários possíveis e facilitar sua compreensão
Vendedor	Como vendedor de máquinas, quero simular o financiamento de um equipamento	Demonstrar ao cliente a viabilidade da compra
Vendedor	Como vendedor de máquinas, quero enviar a simulação diretamente ao agricultor	Agilizar o processo de negociação e aumentar as chances de fechar a venda

C. FUNCIONALIDADES DESEJADAS EM UM APP DE SIMULAÇÃO DO PRONAF

A sexta pergunta do questionário solicitava aos participantes a indicação das funcionalidades que consideravam mais úteis em um aplicativo de simulação do PRONAF. Nesta questão, era possível selecionar mais de uma alternativa, de modo que o gráfico representa a frequência com que cada opção foi marcada.

D. BUSINESS MODEL CANVAS DO SIMULAPRONAF

Figura 3 - *Business Model Canvas*
Elaborado pelo autor

E. ANÁLISE SWOT DO SIMULAPRONAF

Figura 4 - Análise SWOT
Elaborado pelo autor

F. *Sprints* E EVOLUÇÃO DO MVP

Este apêndice apresenta o *roadmap* de desenvolvimento do SimulaPRONAF, contemplando a evolução do aplicativo *Android* e da *API backend*. O processo foi organizado em oito *sprints*, abrangendo desde a estruturação inicial do aplicativo até a estabilização da versão utilizada na avaliação de usabilidade. A Tabela 12 sintetiza as principais etapas, seus focos e entregas.

Tabela 12 - Roadmap de desenvolvimento do MVP do SimulaPRONAF

Sprint	Foco	Descrição resumida	Principais entregas
1	Estrutura inicial do aplicativo	Criação da base do aplicativo Android, com configuração do projeto em Kotlin, Jetpack Compose e Material 3.	Projeto Android; telas iniciais de entrada e resultados; primeira versão da lógica de cálculo.
2	Refinamento da entrada de dados	Melhoria da experiência de preenchimento dos campos, substituindo o slider por campos de texto com validações.	Campo de texto para valores; validações de faixa; limitação de dígitos; mensagens de erro.
3	Identidade visual e experiência inicial	Refinamento da apresentação visual do aplicativo e da experiência inicial do usuário.	Splash screen; animação de entrada; ícone personalizado do aplicativo.
4	Expansão dos módulos de simulação	Evolução do MVP para contemplar módulos alinhados ao domínio do PRONAF.	Simulação Rápida; PRONAF Custeio; PRONAF Mais Alimentos; detalhes de limite, prazo, juros e carência.
5	Estruturação da API backend	Criação da base da API SimulaPRONAF para centralizar dados e regras das linhas de crédito.	Projeto backend; PostgreSQL; Flyway; entidades; repositórios; serviços; endpoints iniciais.
6	Autenticação e segurança	Implementação do fluxo de autenticação com login Google, validação no backend e emissão de JWT próprio.	Tela de login; integração com Google; endpoint <code>/auth/google</code> ; validação de token; Spring Security.
7	Integração entre aplicativo e API	Início da comunicação entre o aplicativo Android e a API backend, com consumo parcial dos dados de crédito.	Comunicação app-API; endpoints de crédito; endpoints protegidos por JWT; ajustes no fluxo autenticado.
8	Validação e preparação para avaliação	Estabilização da versão do MVP utilizada na avaliação de usabilidade com usuários reais.	Testes da lógica de cálculo; validação dos resultados; ajustes de navegação; melhorias de interface.

Elaborado pelo autor (2026).

O código-fonte dos componentes desenvolvidos encontra-se disponível em repositórios públicos no *GitHub*. O *backend* da solução, referente à API SimulaPRONAF, está disponível em: <<https://github.com/wagnerquadros/SimulaPronaf-API>>. Já o aplicativo *Android* está disponível em: <https://github.com/wagnerquadros/simula_pronaf>. Esses repositórios registram a evolução técnica da solução e permitem consultar a implementação dos módulos descritos neste *roadmap*.

G. TESTES AUTOMATIZADOS

G.1. MÓDULO DE INVESTIMENTO

Os testes do módulo de Investimento implementados cobrem quatro grupos de verificação. As Tabelas 13 a 16 descrevem os casos de teste com suas configurações, resultados esperados e critérios de aceitação.

Tabela 13 - CT01 — Saldo devedor final igual a R\$ 0,00

ID	Descrição	Configuração	Resultado Esperado	Tolerância
CT01-A	Simulação sem carência — Tratores e Implementos (PRONAF Mais Alimentos)	Capital: R\$ 250.000 Prazo: 7 anos Taxa: 5% a.a. Carência: 0 anos	Saldo devedor da última parcela = R\$ 0,00	exato
CT01-B	Simulação com carência — Benfeitorias (PRONAF Mais Alimentos)	Capital: R\$ 250.000 Prazo: 10 anos Taxa: 8% a.a. Carência: 3 anos	Saldo devedor da última parcela = R\$ 0,00	exato
CT01-C	Simulação com carência — Moradia Rural (PRONAF Mais Alimentos)	Capital: R\$ 100.000 Prazo: 10 anos Taxa: 8% a.a. Carência: 3 anos	Saldo devedor da última parcela = R\$ 0,00	exato

Tabela 14 - CT02 — Arredondamento consistente com valor de capital irregular

ID	Descrição	Configuração	Resultado Esperado	Tolerância
CT02	Verificar que parcelas fracionadas não acumulam centavos residuais ao longo do cronograma	Capital: R\$ 100.003 Prazo: 7 anos Taxa: 5% a.a. Carência: 1 ano	Todos os campos monetários com no máximo 2 casas decimais (<i>valorParcela</i> , <i>jurosPago</i> , <i>capitalPago</i> , <i>saldoDevedor</i>); saldo final = R\$ 0,00	exato

Tabela 15 - CT03 — Comportamento com taxa de juros igual a 0%

ID	Descrição	Configuração	Resultado Esperado	Tolerância
CT03-A	Taxa 0% sem carência — juros deve ser zero e amortização linear em todas as parcelas	Capital: R\$ 120.000 Prazo: 6 anos Taxa: 0% a.a. Carência: 0 anos	$jurosPago = R\$ 0,00$ em todas as parcelas; $capitalPago = R\$ 20.000,00$ por parcela; saldo final = R\$ 0,00	$\pm R\$ 0,01$
CT03-B	Taxa 0% com carência — capital não deve crescer durante o período de carência	Capital: R\$ 80.000 Prazo: 8 anos Taxa: 0% a.a. Carência: 2 anos	$jurosPago = R\$ 0,00$ em todas as parcelas; saldo final = R\$ 0,00	$\pm R\$ 0,01$

Tabela 16 - CT04 — Robustez contra acúmulo de arredondamento em lote aleatório

ID	Descrição	Configuração	Resultado Esperado	Tolerância
CT04	Executar 1.000 simulações com parâmetros aleatórios e <i>seed</i> fixo (42) para verificar que nenhuma combinação de entradas gera saldo residual ou arredondamento incorreto	Capital: R\$ 10.000 a R\$ 250.000 (múltiplos de R\$ 100) Taxa: 0% a 10,5% a.a. (passo 0,1%) Prazo: 3 a 10 anos Carência: 0 a $\min(3, \text{prazo}-1)$ anos	0 falhas em 1.000 simulações; saldo final $\leq R\$ 0,01$ em módulo; <i>valorParcela</i> e <i>saldoDevedor</i> com no máximo 2 casas decimais em todas as parcelas	$ \text{saldo} \leq 0,01$

G.2. MÓDULO DE CUSTEIO

Os testes do módulo de Custeio verificam a correção do valor da parcela única, dos juros totais, da data de vencimento e da taxa efetiva mensal. A Tabela 17 apresenta os sete casos de teste implementados.

Tabela 17 - Casos de Teste Automatizados — Módulo de Custeio

ID	Descrição	Configuração	Resultado Esperado	Tolerância
CT01-C	Taxa 0%: juros total deve ser zero e o valor da parcela igual ao capital contratado	Capital: R\$ 50.000 Prazo: 12 meses Taxa: 0% a.a.	$jurosTotal = R\$ 0,00$; $valorParcela = R\$ 50.000,00$	$\pm R\$ 0,01$
CT02-C	Caso numérico conhecido: 5% a.a. por 12 meses deve resultar em juros equivalentes a 5% do capital	Capital: R\$ 50.000 Prazo: 12 meses Taxa: 5% a.a.	$jurosTotal \approx R\$ 2.500,00$; $valorParcela \approx R\$ 52.500,00$	$\pm R\$ 0,05$
CT03-C	Data de vencimento deve corresponder exatamente à data atual acrescida do prazo em meses	Capital: R\$ 30.000 Prazo: 8 meses Taxa: 6% a.a.	$dataVencimento = \text{data atual} + 8 \text{ meses}$	exato
CT04-C	Taxa efetiva mensal equivalente a 5% a.a. deve ser calculada corretamente	Capital: R\$ 10.000 Prazo: 12 meses Taxa: 5% a.a.	$taxaEfetivaMensal \approx 0,41\% \text{ a.m.}$	$\pm 0,01\%$
CT05-C	Todos os campos monetários do resultado devem ter no máximo 2 casas decimais	Capital: R\$ 123.456,78 Prazo: 13 meses Taxa: 7,5% a.a.	<i>jurosTotal</i> , <i>valorParcela</i> e <i>taxaEfetivaMensal</i> com ≤ 2 casas decimais	exato
CT06-C	O valor da parcela deve ser igual à soma do capital com os juros totais	Capital: R\$ 80.000 Prazo: 10 meses Taxa: 8% a.a.	$valorParcela = valorSimulacao + jurosTotal$	$\pm R\$ 0,01$
CT07-C	Prazo maior deve gerar montante total e juros maiores para o mesmo capital e taxa	Capital: R\$ 40.000 Taxa: 6% a.a. Cenário curto: 6 meses Cenário longo: 18 meses	<i>valorParcela</i> e <i>jurosTotal</i> do cenário longo $>$ cenário curto	n/a

Os testes automatizados apresentados correspondem à primeira etapa do processo de avaliação (AET), voltada à verificação técnica e à consistência dos cálculos do sistema. Essa abordagem inicial assegura maior segurança e confiabilidade antes da realização de testes mais amplos.

H. MODELO METODOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

A Usabilidade é definida como a medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1998). O conceito da usabilidade moderna, é baseado na avaliação de três componentes fundamentais: Eficácia (acurácia e completude com as quais os usuários alcançam objetivos), Eficiência (recursos gastos em relação à acurácia e abrangência com que os usuários atingem objetivos) e Satisfação (ausência de desconforto e presença de atitudes positivas em relação ao uso do produto). Essa

abordagem verifica o desempenho da interação homem-máquina e permite conhecer a satisfação do usuário quanto às tarefas realizadas (LIMA; OLIVEIRA; SANTANA, 2013).

(LIMA; OLIVEIRA; SANTANA, 2013) propõem um Modelo Metodológico para Avaliação de Usabilidade estruturado como um teste formal realizado com usuários reais, no qual são observados o desempenho e a percepção subjetiva durante a execução de tarefas previamente definidas no sistema. O modelo parte do princípio de que a usabilidade deve ser analisada de forma prática e contextualizada, considerando o uso real do sistema em cenários representativos de suas aplicações cotidianas.

O método consiste em selecionar um conjunto de tarefas essenciais ao uso do sistema e solicitar que os participantes as executem enquanto são registrados dados quantitativos e qualitativos. Esses dados permitem mensurar os três componentes da usabilidade: eficácia, eficiência e satisfação (LIMA; OLIVEIRA; SANTANA, 2013).

Taxa de Eficácia (T_e): corresponde à proporção de tarefas concluídas com sucesso pelo usuário durante o teste. Seu objetivo é verificar se o usuário conseguiu atingir o resultado esperado ao utilizar o sistema. A eficácia é calculada pela razão entre o número de tarefas concluídas (TAR_c) e o número total de tarefas atribuídas (TAR), conforme a Equação 5.

$$T_e = \frac{TAR_c}{TAR} \quad (5)$$

Quanto mais próximo de 1 for o valor de T_e , maior a eficácia do sistema. Valores reduzidos indicam que o usuário encontrou dificuldades ou não conseguiu concluir determinadas atividades.

Taxa de Eficiência (T_f): mede o desempenho do usuário em relação ao tempo necessário para executar as tarefas propostas. O objetivo do cálculo é determinar o quão rápido o usuário consegue concluir as ações, partindo do princípio de que sistemas mais eficientes exigem menor esforço temporal. O primeiro passo consiste em determinar o tempo médio gasto pelos usuários na execução das tarefas:

$$t_{med} = \frac{\sum t}{\sum TAR}$$

Onde:

- t_{med} é o tempo médio por tarefa realizada
- $\sum t$ representa a soma dos intervalos de tempo utilizados para executar cada tarefa concluída;
- $\sum TAR$ corresponde ao número total de tarefas concluídas pelos usuários durante o teste.

O valor de t_{med} sempre estará compreendido entre o menor tempo registrado (t_{min}) e o maior tempo registrado (t_{max}) entre os participantes do teste, isto é:

$$t_{min} \leq t_{med} \leq t_{max}$$

A eficiência é considerada maior quanto mais o tempo médio (t_{med}) se aproxima de t_{min} , pois isso indica que o usuário levou um menor tempo para concluir as tarefas. Trata-se, portanto, de uma relação inversamente proporcional ao tempo necessário para realizar as atividades.

Para representar essa relação na forma de uma taxa variando entre 0 e 1, utiliza-se a seguinte fórmula:

$$T_f = 1 - \frac{t_{med}}{t_{max} - t_{min}}$$

Onde:

- T_f é a Taxa de Eficiência;
- t_{med} é o tempo médio gasto na execução das tarefas;
- t_{min} é o menor tempo registrado entre os usuários;
- t_{max} é o maior tempo registrado no conjunto de tarefas.

Interpretação:

- Se $t_{med} \approx t_{min}$, então $T_f \rightarrow 1$: **alta eficiência**;
- Se $t_{med} \approx t_{max}$, então $T_f \rightarrow 0$: **baixa eficiência**.

Taxa de Satisfação (T_s): refere-se à percepção subjetiva do usuário quanto ao uso do sistema, considerando aspectos como conforto, facilidade de uso e impressão geral da interação. No modelo de (LIMA; OLIVEIRA; SANTANA, 2013), essa avaliação é medida através de um questionário pós-uso, em escala *Likert* e convertida em uma *Taxa de Satisfação* normalizada no intervalo $[0, 1]$. Cada resposta do questionário é convertida para um valor numérico entre 0 e 3:

Péssimo	Satisfatório	Bom	Ótimo
0	1	2	3

Supondo um questionário com Q itens, a pontuação máxima possível por usuário é:

$$S_{max} = 3 \times Q.$$

Para cada usuário u , some os valores codificados de todas as respostas:

$$S_u = \sum_{i=1}^Q s_{u,i},$$

em que $s_{u,i} \in \{0, 1, 2, 3\}$ é a resposta codificada do usuário u ao item i .

Normalize a pontuação do usuário em relação ao máximo possível:

$$T_{su} = \frac{S_u}{S_{max}} \quad \text{com} \quad 0 \leq T_{su} \leq 1.$$

Exemplo: se $Q = 10$ e $S_u = 24$, então $S_{\max} = 30$ e $T_{su} = 24/30 = 0,8$.

A satisfação global do sistema é a média aritmética das taxas individuais:

$$T_s = \frac{\sum_{u=1}^U T_{su}}{U},$$

em que U é o número total de participantes.

A interpretação pode seguir faixas paramétricas (0 a 1), conforme (LIMA; OLIVEIRA; SANTANA, 2013):

Péssimo:	$0 \leq T_s < 0,25$
Satisfatório:	$0,25 \leq T_s < 0,50$
Bom:	$0,50 \leq T_s < 0,75$
Ótimo:	$0,75 \leq T_s \leq 1,00$

Medida de Usabilidade (U_s): de acordo com (LIMA; OLIVEIRA; SANTANA, 2013), a usabilidade é calculada a partir da média aritmética entre as três taxas:

$$U_s = \frac{T_e + T_f + T_s}{3}$$

Onde:

- U_s = índice global de usabilidade ($0 \leq U_s \leq 1$);
- T_e = taxa de eficácia;
- T_f = taxa de eficiência;
- T_s = taxa de satisfação.

Para facilitar a interpretação, o intervalo $[0, 1]$ é particionado em quatro faixas de igual amplitude, definindo níveis paramétricos de usabilidade (LIMA; OLIVEIRA; SANTANA, 2013):

Péssimo:	$0 \leq U_s < 0,25$
Satisfatório:	$0,25 \leq U_s < 0,50$
Bom:	$0,50 \leq U_s < 0,75$
Ótimo:	$0,75 \leq U_s \leq 1,00$

De forma geral, o Modelo Metodológico de Avaliação de Usabilidade de (LIMA; OLIVEIRA; SANTANA, 2013) oferece um procedimento estruturado e equilibrado para analisar a interação dos usuários com o sistema, articulando desempenho objetivo e percepção subjetiva. A aplicação deste modelo ao presente estudo possibilitará identificar pontos fortes e fragilidades do aplicativo, subsidiando ajustes iterativos voltados a aprimorar sua acessibilidade, clareza e aderência às necessidades do público-alvo. Ademais, a obtenção do índice de usabilidade permitirá retroalimentar o ciclo de desenvolvimento descrito pelo *Innovation Toolkit*, especialmente na fase Experimental, viabilizando melhorias contínuas orientadas por evidências de uso real.

I. PROTOCOLO DE TESTE DE USABILIDADE — SIMULAPRONAF

1. APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO

Objetivo do Teste: avaliar o fluxo de simulação de crédito PRONAF implementado no MVP do aplicativo SimulaPRONAF, verificando se ele é compreensível (eficaz), eficiente e satisfatório ao público-alvo.

Tabela 18 - Métricas, critérios de sucesso e metas de qualidade

Item	Descrição
Eficácia (T_e)	Participante conclui a tarefa proposta
Eficiência (T_f)	Tempo gasto para completar cada tarefa
Satisfação (U_s)	Percepção do usuário em escala de 0 a 3
Critério de sucesso	$\geq 80\%$ dos participantes concluem as tarefas; baixa necessidade de ajuda; satisfação média ≥ 3
Metas de qualidade	$U_s \geq 0,75$; $T_e \geq 0,75$; $T_f \geq 0,75$

2. PARTICIPANTES

O teste deve ser aplicado com 8 a 12 participantes, cobrindo pelo menos os três perfis abaixo, identificados nas personas do projeto (Tabela 4):

Tabela 19 - Perfis de participantes do teste de usabilidade

Perfil	Descrição	Qtde. mínima
P1 — Agricultor familiar	Produtor rural, beneficiário ou potencial usuário do PRONAF, com variados graus de familiaridade digital.	4
P2 — Técnico agrícola	Profissional que auxilia produtores na contratação de crédito rural.	2
P3 — Agente de crédito bancário	Funcionário de instituições financeiras que atende agricultores familiares.	2

3. AMBIENTE E MATERIAIS

3.1 AMBIENTE DE APLICAÇÃO

Os testes serão realizados em ambiente controlado, buscando minimizar interferências externas. Para isso, recomenda-se: local silencioso e com condições adequadas de uso (mesa e cadeira); *smartphone* Android com o aplicativo SimulaPRONAF previamente instalado; dispositivo com bateria suficiente e notificações desativadas; e cronômetro para medição do tempo das tarefas.

3.2 MATERIAIS UTILIZADOS

Para cada participante, serão utilizados os seguintes materiais: **Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)** — autorização para participação na pesquisa; **Ficha de perfil do participante** — coleta de dados de caracterização; **Roteiro de tarefas** — descrição das atividades a serem realizadas; **Ficha de registro do avaliador** — anotação de tempo, erros e observações; e **Questionário de satisfação** — avaliação da experiência após o teste.

3.3 ORGANIZAÇÃO DO PROTOCOLO

Este protocolo contém quatro partes, aplicadas em ordem: **Parte 1** — Termo de Consentimento (TCLE); **Parte 2** — Perfil do participante; **Parte 3** — Registro das tarefas (preenchido pelo pesquisador); **Parte 4** — Questionário de satisfação (preenchido pelo participante ao final).

4. IDENTIFICAÇÃO DA SESSÃO

Código do participante	_____
Data e horário	_____
Local de aplicação	_____
Pesquisador responsável	_____

PARTE 1 — TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

Sobre a pesquisa: Você está sendo convidado(a) a participar de um teste de usabilidade do aplicativo SimulaPRONAF, desenvolvido como Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia de Software na UNIPAMPA. O aplicativo tem como objetivo permitir que agricultores familiares simulem financiamentos rurais do PRONAF de forma simples e autônoma. O objetivo deste teste é avaliar se o aplicativo é fácil de usar, se as informações apresentadas são compreendidas corretamente e se a experiência de uso é adequada ao público-alvo.

Como será o teste: O teste é realizado presencialmente, com duração estimada de 10 a 20 minutos. Você realizará quatro tarefas de simulação de crédito rural em um *smartphone* Android. Um pesquisador estará presente para observar, sem interferir nas tarefas. Ao final, você responderá um breve questionário de satisfação.

Riscos e desconfortos: Não há riscos significativos. Caso sinta cansaço ou desconforto em qualquer momento, poderá interromper sem qualquer prejuízo. Não estamos avaliando sua capacidade, e sim o funcionamento do aplicativo.

Custos e sigilo: Sua participação é voluntária e gratuita. Nenhum dado pessoal que permita sua identificação será divulgado. As informações serão usadas apenas para fins acadêmicos, de forma anônima, respeitando a LGPD (Lei nº 13.709/2018).

Participação voluntária: Sua participação é totalmente voluntária. Você pode recusar ou interromper sua participação a qualquer momento, sem necessidade de justificativa e sem qualquer consequência. Basta informar ao pesquisador responsável.

Esta pesquisa atende às condições de isenção de submissão ao Comitê de Ética, conforme Resolução nº 674/2022 (Cap. IX, Art. 26, Inc. VII) e Circular nº 17/2022/CONEP/SECNS/MS (Art. 1º, Inc. VII).

Pesquisadores responsáveis:

Wagner Oliveira de Quadros — wagnerquadros.aluno@unipampa.edu.br

Prof. Fábio Paulo Basso (Orientador) — fabiobasso@unipampa.edu.br

Prof. Maicon Bernardino da Silveira (Co-orientador) — maiconbernardino@unipampa.edu.br

Declaração de Consentimento: Declaro que li e compreendi as informações acima, que minhas dúvidas foram esclarecidas e que concordo, de forma livre e voluntária, em participar desta pesquisa.

Nome completo:

Local e data:

Assinatura do(a) participante

Assinatura do(a) pesquisador(a)

PARTE 2 — PERFIL DO PARTICIPANTE

Responda as questões abaixo. Todas as informações são anônimas e usadas apenas para fins de pesquisa.

P1. Qual é o seu perfil?

Agricultor(a) familiar Técnico(a) agrícola/EMATER Agente ou técnico(a) bancário(a) Outro: _____

P2. Faixa etária

Menos de 25 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 54 anos 55 anos ou mais

P3. Escolaridade

Ensino fundamental Ensino médio Ensino superior

P4. Com que frequência você usa aplicativos no celular?

Raramente Às vezes — uso alguns aplicativos básicos
 Frequentemente — uso vários aplicativos no dia a dia Sempre — tenho muita familiaridade com tecnologia

P5. Você já contratou ou auxiliou na contratação de financiamento pelo PRONAF?

Sim, várias vezes Sim, uma vez Não, mas conheço o programa Não conheço o PRONAF

P6. Você já usou algum simulador de crédito rural antes?

Sim, usei e foi fácil Sim, mas achei difícil de usar Não, nunca usei

PARTE 3 — REGISTRO DAS TAREFAS

As tarefas propostas representam cenários reais de uso do aplicativo SimulaPRONAF. Cada tarefa deve ser lida em voz alta pelo avaliador e disponibilizada ao participante.

Durante a execução: o avaliador não deve fornecer orientações adicionais; o participante é incentivado a verbalizar seus pensamentos (técnica *think-aloud*); o tempo da tarefa deve ser iniciado após a confirmação de início pelo participante.

Instrução ao Avaliador

Antes de iniciar cada tarefa, diga ao participante: “Por favor, leia o cenário em voz alta. Quando estiver pronto(a) para começar, avise-me para que eu inicie o cronômetro. Pode pensar em voz alta enquanto realiza a tarefa. Diga ‘terminei’ quando concluir ou caso deseje interromper.”

Cartão de Instrução — Tarefa 01

Cenário: Você é um agricultor familiar e deseja financiar a atividade de **bovinocultura de corte** por meio de um crédito de Pronaf Custeio no valor de **R\$ 180.000,00**. Utilize o aplicativo para realizar a simulação e, ao final, informe: qual é a **taxa de juros**; qual é o **prazo da operação**; e qual é o **valor total a ser pago**.

Tabela 20 - Registro de execução — Tarefa 1: Simulação básica de Custeio

Campo	Registro
Cenário	Custeio Bovinocultura de corte R\$ 180.000,00
Meta	Identificar: taxa de juros, prazo da operação, valor total
Concluiu a tarefa?	<input type="checkbox"/> Sim, sem ajuda <input type="checkbox"/> Sim, com dificuldade <input type="checkbox"/> Não concluiu
Tempo gasto	_____ min _____ seg
Nº de erros / retrocessos	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 ou mais
Pediu ajuda?	<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, uma vez <input type="checkbox"/> Sim, mais de uma vez
Dificuldade percebida	<input type="checkbox"/> Fácil <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Difícil
Autonomia	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Não
Observações	

Cartão de Instrução — Tarefa 02

Cenário: Você é um agricultor familiar e deseja financiar um **trator** por meio do PRONAF Investimento, na linha **Mais Alimentos**, no valor de **R\$ 200.000,00**, com prazo de **5 anos**. Utilize o aplicativo para realizar a simulação e, ao final, informe: qual é a **taxa de juros**; qual é o **valor da última parcela**; e qual é o **valor total a ser pago ao final da operação**.

Tabela 21 - Registro de execução — Tarefa 2: Simulação básica de Investimento

Campo	Registro
Cenário	PRONAF Investimento (Mais Alimentos) Trator R\$ 200.000,00 Prazo: 5 anos
Meta	Identificar: taxa de juros, valor da última parcela, valor total da operação
Concluiu a tarefa?	<input type="checkbox"/> Sim, sem ajuda <input type="checkbox"/> Sim, com dificuldade <input type="checkbox"/> Não concluiu
Tempo gasto	_____ min _____ seg
Nº de erros / retrocessos	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 ou mais
Pediu ajuda?	<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, uma vez <input type="checkbox"/> Sim, mais de uma vez
Dificuldade percebida	<input type="checkbox"/> Fácil <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Difícil
Autonomia	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Não
Observações	

Cartão de Instrução — Tarefa 03

Cenário: Você é um agricultor familiar e deseja financiar a aquisição de **matrizes bovinas** por meio de um crédito de investimento no valor de **R\$ 250.000,00**, com prazo de **7 anos** e **carência de 2 anos**. Utilize o aplicativo para realizar a simulação, navegue até o cronograma detalhado e, ao final, informe: qual é a **data da primeira parcela**; qual é o **valor do capital** nessa parcela; e qual é o **valor dos juros** nessa parcela.

Tabela 22 - Registro de execução — Tarefa 3: Simulação com carência e cronograma

Campo	Registro
Cenário	PRONAF Investimento (Mais Alimentos) Matrizes bovinas R\$ 250.000,00 Prazo: 7 anos Carência: 2 anos
Meta	Acessar cronograma detalhado; identificar: data da 1ª parcela, valor do capital e dos juros
Concluiu a tarefa?	<input type="checkbox"/> Sim, sem ajuda <input type="checkbox"/> Sim, com dificuldade <input type="checkbox"/> Não concluiu
Tempo gasto	_____ min _____ seg
Nº de erros / retrocessos	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 ou mais
Pediu ajuda?	<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, uma vez <input type="checkbox"/> Sim, mais de uma vez
Dificuldade percebida	<input type="checkbox"/> Fácil <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Difícil
Autonomia	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Não
Observações	

Cartão de Instrução — Tarefa 04

Cenário: Agora utilize a opção de **Simulação Rápida** do aplicativo. Simule um crédito no valor de **R\$ 100.000,00**, com prazo de **7 anos**, **1 ano de carência** e taxa de **5% ao ano**. Ao final, informe: qual é a **quantidade de parcelas a serem pagas**; e qual é a **data e valor da última parcela**.

Tabela 23 - Registro de execução — Tarefa 4: Simulação Rápida

Campo	Registro
Cenário	Simulação Rápida R\$ 100.000,00 Prazo: 7 anos Carência: 1 ano Taxa: 5% a.a.
Meta	Acessar cronograma detalhado; identificar: quantidade de parcelas, data e valor da última parcela
Concluiu a tarefa?	<input type="checkbox"/> Sim, sem ajuda <input type="checkbox"/> Sim, com dificuldade <input type="checkbox"/> Não concluiu
Tempo gasto	_____ min _____ seg
Nº de erros / retrocessos	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 ou mais
Pediu ajuda?	<input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sim, uma vez <input type="checkbox"/> Sim, mais de uma vez
Dificuldade percebida	<input type="checkbox"/> Fácil <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Difícil
Autonomia	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/> Não
Observações	

PARTE 4 — QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO

Para cada item abaixo, marque com um X a opção que melhor representa sua opinião sobre o aplicativo SimulaPRONAF.

0 — Péssimo 1 — Satisfatório 2 — Bom 3 — Ótimo

Tabela 24 - Questionário de satisfação — SimulaPRONAF

Afirmiação	Péssimo (0)	Satisfatório (1)	Bom (2)	Ótimo (3)
Q1 — Linguagem: A linguagem utilizada no aplicativo é fácil de entender.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q2 — Navegação: A sequência de telas (navegação) é lógica e intuitiva.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q3 — Interação: Os botões e campos de entrada são fáceis de usar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q4 — Compreensão: Consegui entender os resultados da simulação sem ajuda.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q5 — Confiança: Senti confiança nos valores apresentados pelo aplicativo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q6 — Autonomia: O aplicativo me ajudaria a tomar decisões de crédito de forma mais autônoma.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q7 — Intenção de Uso: Eu utilizaria este aplicativo antes de contratar um financiamento.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q8 — Satisfação geral: No geral, fiquei satisfeito(a) com a experiência de uso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Impressão Geral

O que você mais gostou no aplicativo?

O que poderia ser melhorado?

Se o aplicativo estivesse disponível hoje, você o usaria?

Sim, com certeza Provavelmente sim Talvez Provavelmente não Não usaria

Obrigado pela sua participação!

UNIPAMPA — Engenharia de Software | Alegrete, RS